

XIVA XONLIGIDA MATBUOT TIZIMINING SHAKLLANISHI

Bobojanova Gulhayo Abdirim qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat

Universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17840754>

Annotatsiya: Xiva xonligidagi matbuot tizimining shakllanishi XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab sodir bo'lgan jarayon bo'lib, ushbu tizimning paydo bo'lishiga bir qancha omillar sabab bo'lgan. Buning asosiy sababi rus-turkman va rus-xiva o'rtasidagi harbiy-siyosiy aloqalar, shuningdek, Rossiya imperiyasi tomonidan Turkistonning bosib olinishi natijasida yuzaga kelgan sharoitlardir. Pressa tizimida ilk qadamlar 1873-yilda Xivaning rus qo'shinlari tomonidan egallanishi bilan boshlangan bo'lib, shundan so'ng mintaqada maorif, madaniyat va ommaviy axborot vositalari sohasida islohotlar amalga oshirila boshlandi. Natijada, dastlabki gazeta va jurnallar chiqarila boshlandi, ular orasida birinchi o'rinda turgan „Turkestanский vestnik“, keyinchalik esa mahalliy tilidagi nashrlar ham paydo bo'ldi. Mazkur annotatsiyadagi tadqiqot Xiva xonligining matbuot tizimini shakllantirish jarayonini tahlil qiladi va uning tarixiy-ijtimoiy ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar Litografiya, rus-tuzem Nisobus-sibiyon», «Ta'viz ul-oshiqin».

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕССЫ В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ

Аннотация: Формирование системы прессы в Хивинском ханстве стало процессом, начавшимся со второй половины XIX века, вызванным рядом факторов. Основную причину составили военно-политические связи между русскими войсками и туркменами, а также условия, возникшие вследствие завоевания Туркестана Российской империей. Первые шаги в становлении пресс-системы начались в 1873 году после захвата Хивы русской армией, вслед за которым последовали реформы в области образования, культуры и массовой информации региона. В результате начали издаваться первые газеты и журналы, среди которых лидирующее положение занимала газета «Туркестанские ведомости», позже появились и издания на местных языках. Исследование, представленное в данной аннотации, анализирует процесс формирования системы прессы в Хивинском ханстве и раскрывает её историческое и социальное значение.

Ключевые слова: Литография, русско-туземный, «Нисабус-сибийён», «Тавиз ул-ошикин».

FORMATION OF THE PRESS SYSTEM IN THE KHANATE OF KHIVA

Annotation: The formation of the press system in the Khanate of Khiva was a process that began in the second half of the nineteenth century due to several factors. The main reason consisted of military-political ties between Russian troops and Turkmens, as well as conditions arising from the conquest of Turkestan by the Russian Empire. The first steps towards establishing the press system were taken in 1873 after the capture of Khiva by the Russian army, followed by reforms in education, culture, and mass media in the region. As a result, the first newspapers and magazines were published, with the leading position occupied by the newspaper "Turkestanские Vedomosti," later joined by publications in local languages. This

study analyzes the process of forming the press system in the Khanate of Khiva and reveals its historical and social significance.

Keywords: Lithography, Russko-Tuzemnyi, "Nisabus-Sabiyyon," "Tawiz al-Oshikin."

Xorazmda bosma nashrlar va matbuotning paydo bo'lishi va dastlabki bosqichlari XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Xorazmda bosma nashrlar va matbuot taraqqiyoti o'zining dastlabki bosqichlariga kirdi. Bu jarayon jadidchilik harakati, ma'rifatparvarlik g'oyalari va mahalliy ziyolilarning tashabbuslari bilan chambarchas bog'liq edi. Dastlab Xiva xonligi hududida qo'lyozma risolalar va toshbosma (litografiya) usulida tayyorlangan diniy, adabiy va tarixiy asarlar tarqalgan. XX asr boshlarida esa matbaa texnologiyasining kirib kelishi bilan bir qatorda Xorazmda bosma nashrlar, risolalar, so'ngra gazetalar vujudga kela boshladi. 1918–1924-yillar Xorazm matbuoti tarixida alohida davr hisoblanadi bu yillarda "Inqilob sadosi", "Xorazm haqiqati", "Yangi Xorazm" kabi gazetalarning ilk sonlari chop etilgan.

Xorazmda bosma nashrlar paydo bo'lishi, avvalo, toshbosma usuli (litografiya) orqali amalga oshgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Xiva shahrida ilk litografik bosmaxonalar faoliyat yurita boshladi. Ular asosan diniy risolalar, darsliklar, she'riy to'plamlar va xalq og'zaki ijodi namunalarini chop etish bilan shug'ullangan (Atamuratova, 2025)

Bu davrda Xorazmda matbaa texnologiyasi jadid ma'rifatparvarlari Boboovxon Salimov, Polvonniyoz Hoji Yusupov, Kalandar Yoqubov kabi ziyolilarning tashabbusi bilan joriy qilindi. Ularning maqsadi o'lkada ilm, ma'rifat va milliy ongni oshirish edi.

1920-yilda Xiva xonligi tugatilgach, Xorazm Xalq Sovet Respublikasi (XXSR) tashkil topdi. Shu davrda davlat tomonidan siyosiy-ijtimoiy hayotni yorituvchi, xalqni yangi tuzum g'oyalari jalb etuvchi gazeta va jurnallar nashr etila boshlandi. 1920-yilning o'zida "Inqilob sadosi", "Xorazm haqiqati" kabi siyosiy gazetalarning ilk sonlari chiqqan. Bu nashrlar Xorazm matbuoti tarixida burilish yasadi, ular endi diniy-ma'rifiy emas, balki siyosiy-tarbiyaviy mazmunga ega edi. Matbaa ishlari uchun Xiva shahrida sobiq madrasa binosida Davlat bosmaxonasi tashkil etildi. U yerda arab, lotin va kirill harflarida bosma ishlar olib borilgan.

Dastlabki bosma nashrlarning mazmuni va tahririy yo'nalishiga e'tibor qaratsak, ilk bosqichda chop etilgan gazetalar xalqni savodxonlik, ozodlik, mehnat va tenglik g'oyalari bilan tanishtirish, eski tuzum qoldiqlarini tanqid qilishga qaratilgan edi. Ularning sahifalarida siyosiy maqolalar bilan bir qatorda she'rlar, ocherklar, xalq og'zaki ijodi namunalariga ham o'rin berilgan. Bu bosqichda Xorazm matbuotining asosiy vazifasi jamiyatda yangi ijtimoiy ongni shakllantirish, ma'rifatni keng yoyish, va milliy uyg'onish jarayonini qo'llab-quvvatlash bo'lgan. 1876 yil, Xorazmda ma'rifatparvar xon Feruz devonlarga tartib beruvchi hattotlar ishini zamonaviylashtirish niyatida Erondan Ibrohim Sulton degan matbaachini ishga taklif etdi. Shu tariqa katta pul evaziga qisqa muddatda ish o'rgatildi. Ko'hna Arkda esa toshbosma qurildi. Feruzxon Petro Aleksandrovska (To'rtko'l)dagi rus-tuzem maktabini bitirib, Pirnaxosdagi «Koshilo» yonida ishlab yurgan Otajon Obdalovni matbaachiga shogirdlikka berdi. Ish qizib, ustoz-shogird matbaaxonada ayrim hujjatlarni, 1876 yili esa ilk bor Forobiyning «Nisobus-sibiyyon» asarini chop etishdi. Shartnoma muddati tugab, Ibrohim Sulton Eronga ketgach, butun ish Otajonga qoldi. U o'ziga Muhammad Yoqub, Xudirgan xarrot, Xudoybergan muhrkon, Ismoil devonlarni shogird qilib oldi va matbaaxona faoliyati yanada qizg'in tus oldi. Natijada 1880 yili Navoiyning «Xamsa», 1882 yili «Chor devon», Ogahiyning «Ta'viz ul-oshiqin», Komilning «Devoni Komil» kabi asarlari toshbosmada chop etildi. Shuningdek, Feruzxon saroyidagi

shoirning devoni ham Otajon Obdalov tomonidan nashr qilindi. E'tiborlisi shundaki, Feruzning yozganlari bir necha jild devon holiga kelib qolgan bo'lsa-da, matbaaxonasida o'z asarini chop ettirishga shoshilmadi. Forobiy, Navoiy, Ogahiy asarlari toshbosmada nashr qilinganidan so'nggina 1897 yili o'z g'azallarini kitob hoida chop qildirdi.

1908 yili Xivaga kelgan rus sharqshunosi A.Samoylovich bu haqda shunday degandi: "Feruz 1900 yili toshbosmani Ko'hna Arkdan Qibla Tozabog'ga ko'chirgan ekan. Toshbosma uch xonadan iborat. Birinchi xonada kotib nashr qilinmish asardan toshbosma siyohi bilan nusxa ko'chirgan, ikkinchi xonada varaqma-varaq yozuvli toshga qo'yib bosilgan va quritilgan varaqlar uchinchi xonaga, ya'ni omborxonaga o'tkazilgan. Yangi tashkil etilganida, toshbosma faqat bitta varaqqa mo'ljallangan bo'lsa, 1900 yillarning boshiga kelib, tosh hajmi kattalashtirilib, unga to'rtta varaq joylashadigan bo'lgan. Toshbosma dastgohi qo'lda ishlatilgan. Ish jarayonini bir usta boshliq uch kishi bajaradi. Bir kishi toshbosma dastgohining g'ildiragini aylantirib turgan. Ikkinchisi qog'ozni almashtirgan, uchinchisi esa alohida stolda valikka bo'yoq surtib turadi.

Shu tariqa ish yuritilgan matbaaxonada 1910-1915 yillargacha qirqdan ziyod kitob chop etilgan. 1910 yili ma'rifatparvar Xiva xoni Feruz vafot etgach, ishlar o'lda-jo'lda qoldi. Hatto, Isfandiyorxon Otajon Obdolvni isyonkor shoir Avaz O'tar g'azallarini toshbosmada chop etgani uchun zindonband ham qildi. Garchi u yaxshilar yordami bilan bo'g'izlanishdan omon qolib, ozodlikka chiqsa-da matbaaxona ishi to'xtab qolgan edi. Taraqqiyparvar Otajon bosmaning jadidlarga qo'shilganini eshitgan Said Abdullaxon uni 1919 yili yana qamoqqa oldirdi. 1920 yilda qibsdan chiqqan oltmish to'rt yoshli Otajon bosma keksaligiga qaramay, shijoat bilan ishga kirishdi. Matbaaxonada ishlar jonlanib, endi nafaqat kitoblar, 1920 yilning 8 martidan «Inqilob quyoshi» gazetasi, hatto, Xorazm respublikasining shoyi, qog'oz pullari ham bosib chiqarildi. 1920-30 yillarda Xivadagi matbaaxonada Xorazmning o'ngga yaqin, Qoraqalpog'istonning esa oltita gazeta, jurnallari chop qilingan. 1929 yili Otajon Obdalov zamonaviy poligrafiya sirlarini o'rganish, tajriba orttirish niyatida Toshkent va Moskvaga borib, ish jarayonini o'zlashtirib qaytdi. Vaholanki, bu paytda u 73 yoshga kirgandi. O'zbekiston rahbariyati uning matbaachilikka qo'shgan hissasi, fidoyiligini e'tiborga olib, «Mehnat qahramoni» unvoni bilan taqdirladi. Otajon Obdolv hayotining oltmish yilini matbaachilikka bag'ishlab, Nizomiddin Shamsiddinov, Sodiq Halimov, Durdi Panoev, Ollabergan Rahimov, Ota Miskinov, Boyjon Otajonov, Madrahim Saydaliev, Qodir Abdullaev singari shogirdlarni yetishtirgan. Ollabergan, Jabborbergan, Rahmonqul ismli uch farzandni voyaga yetkazdi. Afsuski, "katta terror" avj olgan 1938 yil 10 fevralda Otajon Obdalov ham otuvga hukm qilinadi. Bu paytda u 82 yoshga kirgan qariya edi (Y, 2017)

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Xiva xonligidagi matbuot tarixini tahlil qilganimizda, bu mintaqada mustaqil bosma nashrlar faoliyati juda cheklangan bo'lganiga guvoh bo'lamiz. Xiva xonligi davrida asosiy axborot manbai hukmdor tomonidan nazorat qilinadigan rasmiy bayonotlar hamda mahalliy eshon-qori, mahalla o'qituvchilari va boshqa taniqli shaxslarning og'zaki tarqatilgan xabarlarini bo'lib kelgan.

Biroq XIX asr oxirlarida rus qo'shinlarining kirib kelishi bilan yangi siyosiy vaziyat yuzaga kelib, savdo aloqalarining rivojlanishi natijasida Xivada ham xorijiy mamlakatlardan keltiriladigan kitoblar va gazeta-jurnallar paydo bo'ldi. Biroq shu vaqtgacha ham davlat hokimiyati bosma materiallarni keng ommada tarqalishiga yo'l qo'ymagan edi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алимова, Г. (2020). *Ўзбекистон матбуоти тарихи*. Тошкент: Фан.
2. Арипов, Ш. (1982). *Ўзбек алифбоси ислоҳоти тарихи*. Тошкент.
3. Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги (2023). *Ўзбекистонда ахборот сиёсати ва ОАВ ривожига бўйича миллий ҳисобот*. – Тошкент: АОКА нашриёти.
4. Бахтиёров, А. (2005). *Ўзбек ёзуви ва алифбо ислоҳотлари тарихи*. Тошкент: Фан.
5. Бекмухаммад У. (2024). “Хоразм матбуоти тарихи ва «Хорезмская правда» газетасининг юз йиллик анъаналари”. *Ўзбекистон журналистикаси илмий журнали*, №2, 15–20-б.
6. Берегин, Қ. (1928). “Инқилоб қуёши” фаолияти ҳақида.” *Инқилоб қуёши*, №3.
7. Болтаев, К. (1978). *Матбуот ва жамоатчилик*. Тошкент: Фан.
8. Жуманиязов, Х. (2016). *Хоразмда маҳаллий матбуот ва жамоатчилик фикри (1920–1940 йй.)*. Урганч.
9. Жўраев М. *Совет давридаги оммавий ахборот воситалари ва жамият муносабатлари*. — Т.: Фан, 2018. — 256 б.
10. Жўраев, Н. (1991). *Ўзбекистонда газета ишининг тарихи*. Тошкент: Университет нашриёти.